

GLOBALIZM DAVRIDA BILINGVIZMNING IJTIMOYIY LINGVISTIKA NUQTAYI NAZARIDAN TADQIQI

Ruziyeva Madina Ilhom qizi

ToshDO‘TAU Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi kafedrası tayanch doktoranti

e-mail: madinaruziyeva67@gmail.com

Tel: 99 717 04 07

Annotatsiya. Bilingvizm – bu bir kishi yoki jamiyat tomonidan ikki yoki undan ortiq tillarning faol qo‘llanilishi hodisasi bo‘lib, ijtimoiy lingvistika nuqtayi nazaridan muhim o‘ringa ega. Ushbu tezis bilingvizmning ijtimoiy lingvistik jihatlarini, uning jamiyatdagi o‘rni va natijalarini tahlil qilishga qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Bilingvizm, ijtimoiy lingvistika, globalizm, integratsiya, individuum bilingvizm.

Annotation. Bilingualism is a phenomenon in which one person or a society actively uses two or more languages, playing an important role from the perspective of sociolinguistics. This thesis focuses on analyzing the sociolinguistic aspects of bilingualism, its role in society, and its consequences.

Keywords: Bilingualism, sociolinguistics, globalization, integration, individual bilingualism.

Аннотация. Билингвизм – это явление, при котором один человек или общество активно используют два или более языков, играя важную роль с точки зрения социолингвистики. Данный тезис направлен на анализ социолингвистических аспектов билингвизма, его роли в обществе и последствий.

Ключевые слова: билингвизм, социолингвистика, глобализация, интеграция, индивидуальный билингвизм.

Kirish.

Zamonaviy dunyoda globalizatsiya jarayoni jamiyatning turli sohalariga, jumladan, til va lingvistik muhitga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu jarayonda bilingvizm – ikki yoki undan ortiq tillarni bilish va ulardan faol foydalanish hodisasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy lingvistika nuqtayi nazaridan bilingvizm ijtimoiy, madaniy va kommunikativ jihatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning o‘rganilishi global til dinamikasini tushunish uchun zarurdir. Globalizatsiya natijasida dunyo tillari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar kuchaydi. Ikki va yoki undan ko‘p tilni bilish zamonaviy jamiyatda muhim kompetensiyaga aylandi. Bilingvizmning rivojlanishida quyidagi jihatlar alohida ajralib turadi:

Madaniyatlararo kommunikatsiya – bir nechta tilni bilish turli millat va madaniyat vakillari o‘rtasida samarali muloqotni ta‘minlaydi.

Ijtimoiy integratsiya – immigratsiya jarayonida bilingv shaxslar mahalliy jamiyatga tezroq moslashadilar.

Iqtisodiy imkoniyatlar – ko‘p tillilik mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi. Bilingvizmning mohiyati turli darajadagi tillarni bilish va qo‘llashni anglatadi. U quyidagi asosiy turlarga bo‘linadi:

Individuum bilingvizmi – shaxsiy darajada ikki tilni bilish va foydalanish.

Jamiyat bilingvizmi – ma‘lum bir jamiyat yoki davlat ichida ikki tilning parallel mavjudligi va ishlatilishi.

Tabiiy va sun‘iy bilingvizm – bolalikdan o‘zlashtirilgan yoki keyinchalik o‘rganilgan tillar asosida farqlanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Ijtimoiy lingvistika bilingvizmni jamiyatdagi til hodisasi sifatida o‘rganadi va ikkitillilik jamiyat hayotiga qay tarzda ta‘sir etishini quyidagicha izohlaydi:

1. Jamiyatda kommunikatsiya jarayonlarini o‘zgartiradi.

2. Madaniy va ijtimoiy integratsiyaga ta‘sir qiladi.

3.Til siyosati va ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatadi.

4.Madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi, mehnat bozorida imkoniyatlarni kengaytiradi (ijobiy ta'siri);

5.Til o'zgarishi va assimilyatsiya xavfini keltirib chiqarishi mumkin (salbiy ta'siri).

O'zbekistonda bilingvizm madaniy, tarixiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Tarixan turli etnik guruhlar yashagan bu hududda ko'p tillilik keng tarqalgan. Mustaqillikdan so'ng o'zbek tili davlat tili sifatida mustahkamlangan bo'lsa-da, rus tili, ingliz tili va boshqa tillar ham keng qo'llanilmoqda.

Mamlakatimizda bilingvizmning bir qator afzalliklari mavjud:

1.Kognitiv fleksibiliklik va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

2.Karyera va ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi.

3.Madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham uchraydi: Ikkitillilik rivojlanishi bilan tilimizga yangi so'zlar kirib kelishi keskin oshadi. Albatta ,til bilan birgalikda turli madaniyat ko'rinishlari ham kirib kelishi va mintalitetimizga salbiy ta'sirlarini ko'rsatishi mumkin. Bunday holatlar jamiyatda kuztilmoqda ham. Masalan, ingliz tilini o'rganish darajasi yoshlar orasida oshgani sayin ularning nutqida ona tilimizda muqobili bo'la turib , "ok", "yes", "now", "bay-bay" kabi inglizcha so'zlarni ishlatish holatlari oshgan.

Muhokama va natijalar.

O'zbekistonda bilingvizm ijtimoiy lingvistika nuqtayi nazaridan muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Uning jamiyatga ijobiy va salbiy ta'sirlarini chuqur o'rganish hamda til siyosatini shunga muvofiq shakllantirish zamonaviy O'zbekistonning muhim vazifalaridan biridir. Kelajakda bu boradagi tadqiqotlar til madaniyatlarining yanada uyg'unlashishiga hissa qo'shishi mumkin.

Quyidagi sxemada bugungi kunda O'zbekistonda bilingvizm va sotsial xoslanish jarayonlari va ikkitillilikning ,asosan, jamiyatning qaysi bo'g'inlariga ko'proq ta'sir qilishi mumkinligi holati aks etgan:

Özbekistonda Bilingvizim va Sotsial Xoslanish Jarayonlari

Ikki va undan ortiq tillarni bilish insonning boshqa madaniyatlarni tushunishiga yordam beradi . Bugungi kunda global ta'lim tizimlarida ikkinchi tilni bilish zaruriy tendensiyaga aylandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bilingv insonlar diqqatni jamlash, muammolarni hal qilish va moslashuvchan fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladilar. Ammo, ayrim sotsiolingvistlar bilingvizmning qiyinchiliklari mavjudligini ta'kidlaydilar. Masalan, ba'zi jamiyatlarda ikkinchi tilni o'rganish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lingvistik assimilyatsiya xavfi mavjud – ba'zi tillarning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab davlatlarda bilingvizm rasmiy darajada qo'llab-quvvatlanadi yoki cheklovga uchraydi. Xususan, Kanadada ingliz va fransuz tillari rasmiy maqomga ega bo'lsa, boshqa mamlakatlarda ayrim tillar ustuvorlik kasb etadi yoki tanazzulga yuz tutadi. Ijtimoiy lingvistika bilingvizmni shaxsiy va jamiyat miqyosida o'rganadi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratadi:

1. Kod almashtirish – bilingv shaxslar ikki tilni aralashtirib yoki muqobil ravishda qo'llashi.
2. Til siyosati va rejalashtirish – davlatlar rasmiy va mintaqaviy tillar siyosatini belgilashda bilingvizm omilini hisobga oladi.
3. Lingvistik identifikatsiya – insonlarning o'zlarini qaysi til yoki madaniyatga mansub deb hisoblashi.
4. Tilni o'rganish va uzatish – bilingvizm oilaviy va ta'lim tizimida qanday shakllanishi.

Bilingvizmning ijtimoiy jihatdan muhim bir qator afzalliklari mavjud: Xususan, kognitiv fleksibiliklik va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi; karyera va ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi; madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi.

Biroq, bilingvizm ba'zan muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin: Masalan, ba'zi jamiyatlarda til diskriminatsiyasi hodisasi yuz beradi yoki assimilyatsiya jarayoni tufayli mahalliy tillarning yo'qolishi kuzatilishi mumkin.

Xulosa.

Globalizm sharoitida bilingvizm ijtimoiy lingvistika nuqtayi nazaridan muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Uning jamiyatga ijobiy va salbiy ta'sirlarini chuqur o'rganish hamda til siyosatini shunga muvofiq shakllantirish zamonaviy dunyoning muhim vazifalaridan biridir. Bilingvizm individual va jamiyat rivoji uchun muhim hisoblanadi. Kelajakda texnologiyalar bilan uyg'un holda bilingvizm yanada keng tarqaladi. Uning rivoji til siyosati, madaniy integratsiya va kommunikativ muhit bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, bilingvizmni chuqur o'rganish va jamiyat manfaatlarini yo'lida samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мўминов С. Сўзлашиш санъати. –Фарғона. 1997.
2. Aliqulov.Z., Boymirzayeva S. Sotsiolingvistika. –Samarqand.2009.
3. Elova.D., Safarova.G. Sotsiolingvistika. – Toshkent.2021.
4. R.Zaripov. O'zbekistonda davlat tili menejmenti: sotsiolingvistik aspekt va huquqiy asoslari. – Toshkent.2025
5. R.Zaripov. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda til siyosati: bilingvizm va plyuralingvizm. –Toshkent.2025
6. Неъматов Х., Бозоров О. Тил ва нутқ. –Тошкент. 1993.
7. Никольский Л.В. Синхронная социоллингвистика. -Москва. 1976.
8. Раджер Т. Белл Р. Sotsiolingvistika. – М. 1987